

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambarriddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

12.00.04-ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ТРЕТЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ

Муродов Мухлис Матназар ўгли,
 Тошкент давлат юридик университети докторанти
 E-mail: muxlismurodov2926@gmail.com

КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ

For citation: Murodov Mukhlis Matnazar ogli. PERSONS PARTICIPATING IN CIVIL CASES RELATED TO CREDIT AGREEMENTS AND THEIR LEGAL STATUS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 50-58

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048699>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларида иштирок этувчи шахслар ва уларнинг ҳуқуқий мақоми тадқиқ этилган. Кредит муносабатларининг мураккаблиги сабабли бундай ишларда кўплаб субъектлар иштирок этиши мумкин. Мақолада асосий иштирокчилар – кредитор ва қарздор, шунингдек икки томонлама ва кўп томонлама шартномаларда учинчи шахслар, кафиллар, ипотека берувчилар ва бошқа иштирокчиларнинг ҳуқуқий мақоми таҳлил қилинган. Тадқиқот натижаларига кўра, ушбу соҳада судлов амалиётини такомиллаштириш ва қонунчиликни ислоҳ қилиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: кредит шартномаси, фуқаролик иши, иштирокчи шахслар, ҳуқуқий мақом, кредитор, қарздор, кафил, ипотека.

Муродов Мухлис Матназар угли,
 Докторант Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: muxlismurodov2926@gmail.com

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛАХ, СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТНЫМИ ДОГОВОРАМИ, И ИХ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются лица, участвующие в гражданских делах, связанных с кредитными договорами, и их правовое положение. В связи со сложностью кредитных отношений в таких делах могут участвовать многие субъекты. В статье анализируется правовое положение основных участников – кредитора и должника, а также третьих лиц, поручителей, залогодержателей и других участников двусторонних и многосторонних договоров. По результатам исследования вносятся предложения по совершенствованию судебной практики и реформированию законодательства в данной сфере.

Ключевые слова: кредитный договор, гражданское дело, участники, правовое положение, кредитор, должник, поручитель, залог.

Murodov Mukhlis Matnazar ogli,

Doctoral student of Tashkent State University of Law

E-mail: muxlismurodov2926@gmail.com

PERSONS PARTICIPATING IN CIVIL CASES RELATED TO CREDIT AGREEMENTS AND THEIR LEGAL STATUS

ANNOTATION

This article studies the persons participating in civil cases related to credit agreements and their legal status. Due to the complexity of credit relations, many entities can participate in such cases. The article analyzes the legal status of the main participants - the creditor and the debtor, as well as third parties, guarantors, mortgagees and other participants in bilateral and multilateral contracts. According to the results of the study, proposals are made to improve judicial practice and reform legislation in this area.

Keywords: credit agreement, civil case, participants, legal status, creditor, debtor, guarantor, mortgage.

Замонавий иқтисодий муносабатларда кредит институти муҳим роль ўйнайди. Кредит шартномалари асосида юзага келадиган ҳуқуқий муносабатлар кўпинча мураккаб характерга эга бўлиб, уларда турли субъектлар иштирок этади. Кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишлари суд амалиётида кенг тарқалган бўлиб, ушбу ишларда иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқий мақомини аниқлаш муҳим амалий аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик қонунчилиги кредит шартномаларини тартибга солиш бўйича комплекс норма ва қоидаларни ўз ичига олади. Фуқаролик кодексининг 822-831-моддалари кредит шартномасининг асосий қоидаларини белгилаб беради. Бироқ, амалиётда кредит шартномалари билан боғлиқ низолар кўпинча мураккаб характерга эга бўлиб, улардаги иштирокчилар доираси кенг бўлади. Мазкур тадқиқотнинг мақсади кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларида иштирок этувчи шахсларнинг турлари ва уларнинг ҳуқуқий мақомини таҳлил қилиш, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва уларни ҳал этиш йўллари ишлаб чиқишдан иборат.

Фуқаролик суд ишида иштирок этувчи шахслар - иш натижаларидан қонуний манфаатдор бўлган, процессда ўз номидан ҳаракат қиладиган ва шу сабабли жараённинг ривожланишига ҳамда ишнинг боришига таъсир этувчи маълум ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлган шахсларидир.

Е. В. Михайлованинг фикрича, суд процесси иштирокчиси - бу аниқ жисмоний ёки юридик шахс эмас, балки жисмоний ва юридик шахсларнинг сон жиҳатдан чекланмаган доираси томонидан ифодаланиши мумкин бўлган тоифа, мақом, рол. [1]

Кредит шартномалари билан боғлиқ низолар бўйича банк ёки бошқа кредит ташкилоти (микромоллия ташкилоти, ломбард, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти), қарз олувчи (истеъмол кредити шартномаси, ипотека, мақсадли кредит ва бошқалар), кредит шартномаси бўйича кафил, суғурта ташкилоти, гаровга қўювчи (бошқа мажбуриятларни таъминлаш бўйича) ва бошқалар (умумий мулкдорлар) фуқаролик суд ишида иштирок этувчи сифатида қатнашиши мумкин.

Мазкур шахслар кредит шартномалари билан боғлиқ низоларнинг турларидан келиб чиқиб фуқаролик суд ишларини юртишда даъвогар, жавобгар (шерик даъвогар, шерик жавобгар), учинчи шахслар (вазиятдан келиб чиқиб низо предметиға нисбатан мустақил талаблар билан арз қилмайдиган учинчи шахслар ёки низо предметиға нисбатан мустақил талаблар билан арз қилувчи учинчи шахслар) сифатида иштирок этишлари мумкин.

Факторинг ташкилоти (пул талабномасидан бошқа шахс фойдасига воз кечиш эвазига молиялаш (факторинг) фаолиятини амалга оширувчи юридик шахс) фуқаролик суд ишларида ҳуқуқий ворис сифатида ҳам иштирок этиши мумкин.

Кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда тарафлар иқтисодий ҳиҳатдан тенг бўлмаганлиги учун тарафкашликка қаршилиқ (“*nemo iudex in causa sua*”) назарияси долзарбдир.

Фуқаролик процессуал ҳуқуқида ишда иштирок этувчи шахслар орасида биринчи ўринда тарафлар туради. Тарафлар фуқаролик суд ишларининг зарур субъектлари ҳисобланади.

Тарафлар бир-бирига қарама-қарши манфаатларга эга бўлган фуқаролик процессининг асосий иштирокчиларидир, яъни улар ўртасида ҳуқуқ тўғрисидаги низо келиб чиқади ва уни тўғри кўриб чиқиш учун энг кўп ҳуқуқий кафолатларни тақдим этган ҳолда суд томонидан ҳал қилинади.[2]

Фуқаролик процессининг тарафлари даъвогар ва жавобгар:

даъвогар – ўзининг бузилган ёки низоли субъектив, моддий ҳуқуқлари ёки қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисида илтимос билан судга мурожаат қилган шахс;

жавобгар - даъвогар томонидан уларнинг субъектив, моддий ҳуқуқлари ёки қонун билан кўриқланадиган манфаатларини бузувчи сифатида аниқланган ва шунинг учун суд томонидан жавобгарликка тортилган шахс.

Н.Ф.Аббасов таъкидлашича, фуқаролик низосининг тарафлари иш кўзғатилган пайдан бошлаб даъвогар ва жавобгар бўладилар ва даъвонинг қаноатлантирилмагани ёки қаноатлантирилишидан қатъи назар, шундай позицияда қоладилар.[3]

Ҳақиқатан ҳам фуқаролик суд ишларида даъвогар ва жавобгарнинг мақомлари айни фуқаролик иши бўйича мақоми ўзгармайди.

И. Ю.Кирвель қуйидагиларни таъкидлаб ўтади, даъво тартибидаги ишларда тарафлари - бузилган ёки низоли субъектив ҳуқуқларни ёки қонун билан кўриқланадиган манфаатларни ҳимоя қилиш учун судга мурожаат қилган моддий муносабатларнинг ҳақиқий иштирокчилари саналади.[4]

Кредит шартномалари билан боғлиқ низолар ҳам даъво тартибидаги иш сифатида одатда кредит муносабатларидан келиб чиқади.

Банк, микромолия ташкилоти, ломбард, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти ва қарз олувчи кредит шартномасидан келиб чиқадиган низоларнинг турларидан келиб чиқиб даъвогар ёки жавобгар сифатида низонинг тарафи бўлади.

Кредит қарзи бўйича низолар, гаровга қўйилган мол-мулкни ундиришда банк, микромолия ташкилоти, ломбард, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти даъвогар бўлса, фуқаро жавобгар бўлади.

Кредит шартномалари билан боғлиқ низолар хусусан, кредит шартномасини ҳақиқий эмас деб топишда банк, микромолия ташкилоти, ломбард, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти ва қарз олувчи ҳам даъвогар ҳам жавобгар бўлиши мумкин.

Кредиторнинг нототўғри хатти-ҳаракати бўйича низолар, олдиндан тўлов бўйича низолар, кредитнинг келиб чиқиши билан боғлиқ низолар, махфийлик ва маълумотларни ҳимоя қилиш бўйича низолар, кредит тарихи бўйича низолар, кредитни ортиқча тўлаш бўйича низоларда қарз олувчи даъвогар бўлса, кредит ташкилоти жавобгар бўлади.

Фуқаролик процессуал ҳуқуқида тарафлар (даъвогар ва жавобгар) бир қатор ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлиб, улар Фуқаролик процессуал кодекси билан белгиланади. Тарафлар тенг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга.

Кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда банк ёки бошқа кредит ташкилоти (микромолия ташкилоти, ломбард, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти), қарз олувчи ҳам фуқаролик суд ишларини юритишда ФПКда белгиланган ҳуқуқ ва мажбуриятлардан фойдаланадилар.

Тарафлар процессуал ҳимоя воситаларидан фойдаланишда энг кенг ҳуқуқларга эга.

ФПКнинг 44-моддасида тарафларнинг процессуал ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгилаб берилган. Даъвогар билдирилган талабларнинг асосини ёки предмети ўзгартиришга, кўшимча талаблар тақдим этишга, даъво талабларининг миқдорини оширишга ёхуд камайтиришга, улардан тўлиқ ёки қисман воз кечишга ҳақли.

Жавобгар даъвогарнинг талабини тўлиқ ёки қисман тан олишга, қарши даъво тақдим этишга ҳақли.

Даъво ишини юритишда тарафлар суд процессининг ҳар қандай босқичида ишни келишув битими тузиш ёки биринчи инстанция судида суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) суд ҳужжатини қабул қилиш учун чиккунига қадар медиатив келишув тузиш орқали тугаллашга ҳақли эканлиги белгилаб қўйилган.

Кредит шартномалари билан боғлиқ низоларнинг туридан келиб чиқиб тарафлар даъвогар ва жавобгарнинг махусус ҳуқуқларидан фойдаланиши мумкин.

Кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда банк ёки бошқа кредит ташкилотлари (микромоллия ташкилоти, ломбард, ипотекани қайта молиялаштириш ташкилоти) юридик шахс бўлгани учун уларнинг вакилларига берилган ишончномада махусус ҳуқуқлардан фойдланиш кўрсатиб ўтилган бўлиши лозим.

Ишнинг натижаларидан қонуний манфаатдор шахслар кредит шартномалари билан боғлиқ низоларга доир аризалар бериш, кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик иши материаллари билан танишиш, улардан кўчирма олиш, тақдим этилган ҳужжатларнинг нусхаларини тузиш ва уларни тасдиқлашни талаб қилиш, эътироз билдириш, кредит шартномалари билан боғлиқ низолар турига қараб далилларни тақдим этиш, далилларни текширишда иштирок этиш, кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик иши бўйича процесснинг бошқа иштирокчиларига саволлар бериш, илтимосномалар бериш, судга оғзаки ва ёзма тушунтиришлар бериш, ўз мулоҳазаларини кўриб чиқиш, эътирозлар ва бошқа шикоятлар (апелляция, кассация, тафтиш)ни тақдим этиш ҳуқуқига эга.

Кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишининг натижаларидан қонуний манфаатдор бўлган шахслар ўз процессуал ҳуқуқларидан виждонан фойдаланишлари шарт. Суд жараёни кечиктиришга ёки ишнинг мазмунидан четга чиқишга уринишлар суд томонидан рад қилиниши мумкин.

Кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик иши бўйича процесда ишнинг натижаси (унинг ҳолати) билан қонуний манфаатдор бўлган шахснинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари доираси ушбу шахснинг процессуал ҳолатига боғлиқ.

Кредитор ўз хоҳишига кўра қуйидагиларга ҳақли:

-даъвони фақат асосий қарздорга нисбатан қўйиш;

-даъвони фақат кафилга қўйиш;

-биринчи навбатда асосий қарздорга, сўнгра кафилга нисбатан даъво қўйиш;

- кафилга, сўнгра асосий қарздорга даъво қўйиш;

-асосий қарздор ва кафилга қўйиладиган талабларни битта даъво аризасида бирлаштириш.

Кредиторнинг мазкур ҳуқуқларидан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда тараф сифатида кафиллар ҳам иштирок этиши мумкин.

Кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда тарафлар сифатида бир неча фуқаролар (қарздорлар, кафиллар) шерик жавобгарлар ёки шерик даъвогарлар сифатида иштирок этиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг Ўзбекистон Республикаси Олий ҳўжалик суди Пленумининг 2006 йил 22 декабрдаги “Кредит шартномаларидан келиб чиқадиган мажбуриятлар бажарилишини таъминлаш тўғрисидаги фуқаролик қонун ҳужжатларини қўллашнинг айрим масалалари ҳақида”ги Қарорида қонунга мувофиқ қарздор кафиллик билан таъминланган мажбуриятни бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда кафил ва қарздор кредитор олдида солидар жавоб берадилар, башарти қонунда еки кафиллик шартномасида кафилнинг субсидиар жавобгар бўлиши назарда тутилган бўлмаса (ФКнинг 293-моддаси биринчи қисми) дейилган.

Айрим адабиётларда солидар жавобгарлик белгиланган. Унга кўра, солидар жавобгарлик - ҳар қандай битимларни бажариш, қарзни қайтариш ёки етказилган зарарни қоплаш муносабати билан бир нечта шахсларнинг умумий мажбуриятлари бўлишини назарда тутадиган жавобгарлик шакли. Иштирокчиларнинг ҳар бири, уларнинг дастлабки ҳиссаси фарқ қилиши мумкинлигига қарамай, мажбуриятнинг бутун қисми учун жавобгар бўлиши мумкин.[5]

thomsonreuters.com изоҳли луғатида кўра, солидар жавобгарлик деганда, ҳар бир жавобгар шахс ушбу мажбурият бўйича ўз ҳиссаси ёки бутун мажбурият ёхуд қарз бўйича жавобгарликни англатади. Даъво тўлиқ қаноатлантирилгандан сўнг, унинг мутаносиб улушидан кўпроқ пул тўлаган томон, ўз навбатида, бошқа жавобгар шахслардан тўловни талаб қилиши мумкин.[6]

Солидар жавобгарлар кредиторлар олдида тенг жавобгар бўладилар, чунки уларнинг умумий мажбурият мавжуд бўлади. Ушбу механизм кредитор учун кафолатларни кенгайтиради, чунки мажбуриятларни бажариш учун бир нечта шахс жавобгардир.

Солидар жавобгарлик фуқаролик процессуал нуқтаи назаридан шерик жавобгарлик деганидир.

Кафил кредит шартномасида қарздор билан биргаликда солидар жавобгар бўлиши кўрсатилган бўлса, мазкур ҳолатда кафил жавобгар билан фуқаролик процессуал нуқтаи назаридан шерик жавобгар сифатида фуқаролик суд ишига жалб қилинади.

Амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган кафилнинг биргаликдаги жавобгарлигини амалга ошириш тартиби кредиторга ўзига тегишли суммаларни ундиришнинг деярли ҳар қандай тактикасини қўллаш имконини беради.

Светлан Лебедованинг фикрича, субсидиар жавобгарлик деганда асосий қарздор ўз мажбуриятларини бажармагандан сўнг мажбуриятни бажаришга жалб қилинган шахснинг жавобгарлиги тушунилади. Субсидиар жавобгарлик куйидаги ҳолларда вужудга келади: қарздор кредиторнинг талабини бажаришдан бош тортса; кредиторнинг талабига қарздордан узоқ вақт жавоб бермаса. Субсидиар жавобгарлик даъво биринчи қарздорга нисбатан илагри сурилгандан кейин жавобгарга талаб қўйилиши мумкин.[7]

Субсидиар жавобгарлик - асосий қарздор кредитларни тўлай олмаганда, “қўшимча” жавобгар сифатида жалб қилиниш тушунилади.

Субсидиар жавобгарлик ва солидар жавобгарлик бир нечта томонларнинг мажбурият бўйича жавобгарлиги билан боғлиқ бўлган тушунчалардир, аммо улар жавобгарликнинг масъулият ҳажми ва табиати билан фарқланади. Солидар жавобгарликда кредитор жавобгарларни тўлиқ қарз суммаси учун жавобгарликка жалб қилиши мумкин. Агар битта қарздор тўлиқ қарзни тўласа, у бошқа қарздорлардан тегишли улушлари учун компенсация талаб қилиши мумкин.

Субсидиар жавобгарликда асосий жавобгар мажбуриятни бажармаса, кафил жавобгар бўлади. Субсидиар жавобгарликда дастлаб даъво асосий қарздорга қаратилиши лозим бўлади.

Бундан кўринадики, кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда тарафлар сифатида кафилни жалб қилиш кредит шартномасига боғлиқ бўлади, агар кредит шартномасида кафил субсидиар жавобгарлик кўрсатилган бўлса, унда дастлаб даъвони қарздорни ўзига қаратиш лозим бўлади.

Амалиётда кредит шартномалари банклар томонидан шаблон тарзда тузилгани учун кредит шартномаларида кафилни солидар жавобгар сифатида кўрсатиш амалиёти мавжуд. Мамлакатимизда вазиятни суиистеъмол қилиш назарияси мавжудлигини кўришимиз мумкин.

Аризачи Савдо-саноат палатаси Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси даъвогар АТ “Алоқабанк” манфаатида судга даъво аризаси билан мурожаат қилиб, аризасида АТ “Алоқабанк” Сурхондарё вилоят филиали билан жавобгар Арабов Дилмурод Хасан ўғли ўртасида 28.02.2023 йилда тузилган кредит шартномасига асосан жавобгарга 3 йил муддатга йиллик 29 фоиз устама тўлаш шarti асосида 14.800.000 сўм миқдорда кредит маблағи ажратилганлигини, кредит таъминоти сифатида жавобгар Арабов Хасан Жуммаевичнинг кафиллиги тақдим этганлигини, кредит шартномасига асосан микроқарз ва фоизи ҳар ойда

тўланиши белгиланганлигини, бироқ жавобгар шартнома шартларини мунтазам равишда бузиб, ўз мажбуриятларини бажармасдан келаётганлигини билдириб, жавобгар Арабов Дилмурод Хасан ўғли ва Арабов Хасан Жуммаевичдан солидар тартибда банк олдидаги кредитдан жами қарздорлиги 14.195.000 сўмни ундиришни сўраган.

Жавобгар Арабов Дилмурод Хасан ўғли ва Арабов Хасан Жуммаевичдан солидар тартибда даъвогар АТ “Алоқабанк” Сурхондарё филиали фойдасига жами 14.228.000 сўм ундирилган . [8]

Мазкур фуқаролик ишидан кўришимиз мумкинки, кредит таъминоти сифатида жавобгар Арабов Хасан Жуммаевичнинг кафиллиги белгиланган. Шу боис, суд кредит шартномасининг кафили бўлган А.Хасановдан солидар жавобгар сифатида банк кредит қарзаларини ундирилган.

Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексини 293-моддаси кафилнинг жавобгарлиги баён этилган. Мазкур моддага ёзилган шарҳда қуйидалар баён этилган: одатда, кафил кредитор олдида солидар жавобгар бўлади. Бунда қонунда ёки кафиллик шартномасида кафилнинг субсидиар жавобгар бўлиши назарда тутилиши мумкин.

Солидар жавобгарликда кафил қарздор билан бир хил даражада мажбуриятлар бажарилишини таъминлаши зарур. Бундан ташқари кафил мажбуриятларининг солидарлиги, кредитор ўзининг талабларини ҳам қарздорга, ҳам кафилга қўйишини; ҳам биргаликда, ҳам алоҳида; ҳам тўлиқ, ҳам қарзининг бир қисмига талаб қўйишга ҳақли эканлигини англатади. Жавобгарликнинг бундай тури кредитор учун жуда фойдали ҳисобланади. Субсидиар жавобгарликда кафил кредитор олдида қарздор жавобгарлигига кўшимча ҳажмда жавоб беради. Ушбу ҳолатда талаб аввал қарздорга қўйилади. Агар қарздор кафиллик билан таъминланган ўз мажбуриятларини бажаришга қурби етмаса, жавобгарлик кафилга ўтади ва кредитор ундан қарздорнинг мажбуриятлари бажарилишини талаб қилишга ҳақли бўлади. Субсидиар жавобгарлик кафил учун фойдалидир. Қонунда субсидиар жавобгарликнинг кафилга юклатилиши йўл қўйилмайдиган ҳолатлар назарда тутилиши мумкин. Масалан, агар кредитор асосий қарздорга нисбатан муқобил талабларни қўйса ёки қарз мажбурияти ҳисобга ўтказилишида субсидиар жавобгарлик қўлланмайди.[8]

Суд қарори ва кодексга ёзилган шаҳда кўришимиз мумкин агарда шартномада кафил солидар жавобгар бўлиши белгиланган бўлса, кафил тўлиқ ҳажмда жавоб бериши лозим бўлади.

Қонун чиқарувчи давлат органлари, ташкилотлар ва айрим фуқароларга аҳолининг айрим гуруҳлари ва айрим шахсларнинг жамиятнинг муайян соҳасидаги ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш учун судга мурожаат қилиш имкониятини берди.[9]

Юқоридаги суд ишидан кўришимиз мумкинки, Савдо-саноат палатаси Сурхондарё вилоят ҳудудий бошқармаси даъвогар АТ “Алоқабанк” манфаатида судга даъво аризаси билан мурожаат қилган. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги қонунга биноан Савдо-саноат палатаси ва унинг ҳудудий бошқармалари давлат божи тўлашдан озод қилинган. Шу боис ҳам мамлакатимизда кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда судга банкларнинг манфаатларини кўзлаб асосан Савдо-саноат палатаси ва унинг ҳудудий бошқармалари даъво аризаси билан мурожаат қилишини кўришимиз мумкин. Бундан кўринадики, кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда бошқа шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилаётган давлат бошқаруви органлари, ташкилотлар ва айрим фуқаролар ҳам иштирок этиши мумкин. Лекин амалиётда кредит шартномалари билан боғлиқ низоларда Савдо-саноат палатаси ва унинг ҳудудий бошқармалари иштирокини асосий мақсади банкларни давлат божи тўламасдан судга мурожаат қилиши саналади.

Ўзбекистон Республикасининг Олий суди расмий сайти бўлмиш https://public.sud.uz/report/CIVIL_NEW да кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларига доир ҳал қилув қарорлари кўриб чиқилса, банк манфаатларини кўзлаб асосан Савдо-саноат палатаси ва унинг ҳудудий бошқармаларини судга мурожаат қилишини кўришимиз мумкин.

Шу нуқтаи назаридан, кредит қарздорлигини ундириш билан боғлиқ фуқаролик ишларида банкларни давлат божи тўлашдан озод қилиш мақсадга мувофиқдир. Шу боис, Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божи тўғрисида”ги қонуннинг 8-моддасига 48 бандни киритишни ҳамда қуйидаги ўзгартириш ва қўшимчаларни киритишни таклиф қиламиз:

48) Кредит шартномаси бўйича қарздорликни ундириш тўғрисида – банк ва бошқа кредит ташкилотлари судга мурожаат қилганда;

Ушбу модда биринчи қисмининг 10, 132, 14, 33 — 36, 371 ва 47, 48-бандларида кўрсатилган шахсларнинг талабларини қаноатлантириш тўлиқ ёки қисман рад этилган тақдирда, давлат божи шу шахслардан талабларнинг қаноатлантирилиши рад этилган миқдорига мутаносиб равишда ундирилади.[10]

Кредит шартномаси бўйича қарздорликни ундириш тўғрисида фуқаролик ишларининг ҳал қилув қарори кўриб чиқилганда Савдо-саноат палатаси ва унинг ҳудудий бошқармаларини судга мурожаат қилишини лекин суд мажлисида улардан вакил иштирок этмаслигини кўришимиз мумкин.

Фақат давлат божи тўлашдан озод бўлиш учун давлат органлари, ташкилотлар ва айрим фуқароларини иштироқи мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблаймиз.

Кредит шартномаси бўйича қарздорликни ундириш тўғрисидаги фуқаролик ишларида банк ва бошқа кредит ташкилотларини давлат божи тўлашдан озод қилиш уларни Савдо-саноат палатаси ва унинг ҳудудий бошқармаларига мурожаат қилишига асос қолдирмайди деб ҳисоблаймиз.

Кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларини тарафлари бўлган қарздорларнинг суд процесси вақтида вафот этиб қолиши процессуал ҳуқуқий ворисликни вужудга келтиради. Кредит шартномалари билан боғлиқ низолар асосан мулкый тусдаги низолар бўлгани учун мазкур низоларда процессуал ҳуқуқий ворисликка йўл қўйилади. Кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларида процессуал ҳуқуқий ворислик вужудга келса, суд фуқаролик ишини процессуал ҳуқуқий ворис кириб келгунча тўхтатади.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1146-моддасида меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисида гувоҳнома бериш тартиби белгиланган. Меросга бўлган ҳуқуқ тўғрисидаги гувоҳнома мерос очилган кундан эътиборан олти ой ўтганидан кейин берилади.

Қонун бўйича мерос олинганида ҳам, васиятнома бўйича мерос олинганида ҳам, агар нотариус тегишли мол-мулкка ёхуд бутун меросга нисбатан гувоҳнома беришни сўраб мурожаат этган шахслардан бошқа меросхўрлар йўқлиги тўғрисида маълумотларга эга бўлса, гувоҳнома юқорида кўрсатилган муддат тугамасидан олдин берилиши мумкин дейилган.

Мерос гувоҳномаси мулкдорлик ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжат билан биргаликда, кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларида процессуал ҳуқуқий ворисликни ҳам белгилаб беради.

Меросхўрлар ҳар бир меросхўрга ўтказилган мол-мулк қиймати доирасида умумий қарздорлар сифатида жавобгар бўладилар.

Бундан кўринадики, кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларида процессуал ҳуқуқий ворислик вужудга келса, фуқаролик иши камида 6 ойлик муддатгача тўхталлиши мумкин. Лекин шуни айтиб ўтиш жоизки, мерос олиш ҳуқуқ бўлгани учун амалиётда процессуал ҳаракатлар 6 ойдан ҳам кўп муддатга тўхтатилиб турилиши мумкин.

Агар мерос қолдирувчининг ўзи (васиятномада) ёки меросхўрлар ўзаро келишган ҳолда васиятнома ижрочисини танлаган бўлишса, кредиторлар мерос қолдирувчининг қарзлари бўйича васиятнома ижрочисига мурожаат қилишлари мумкин.

Кредит шартномалари билан боғлиқ низоларнинг айрим турларида суғурта ташкилоти, гаровга қўювчи учинчи шахс, умумий мулкдорлар мустақил талаблар билан чиқадиган учинчи шахс сифатида суд процессига кириб келиши мумкин.

Кредит шартномалари билан боғлиқ фуқаролик ишларида иштирок этувчи шахсларнинг ҳуқуқий мақомини тўғри аниқлаш адолатли суд қарорлари қабул қилиш учун муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги тавсиялар берилади:

1. Қонунчиликни такомиллаштириш: Фуқаролик-процессуал кодексига кредит шартномалари билан боғлиқ ишларда иштирокчиларнинг мақомини аниқ белгиловчи қоидалар киритилиши зарур.

2. Суд амалиётини бирлаштириш: Олий судлар томонидан кредит шартномалари бўйича ишлар юритиш тартибини белгиловчи тушунтиришлар ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ.

3. Кадрлар тайёрлаш: Судьяларнинг кредит ҳуқуқи соҳасидаги малакасини ошириш чоралари кўрилиши керак.

4. Процедуравий қоидаларни такомиллаштириш: Учинчи шахсларнинг ишга жалб қилиниши тартибини соддалаштириш ва аниқлаштириш зарур.

5. Электрон документ алмашинувини жорий этиш: Кредит шартномалари билан боғлиқ ишларда электрон ҳужжат алмашинувини жорий этиш орқали иш юритишни тезлаштириш мумкин.

Келажакда ушбу соҳада кенгроқ эмпирик тадқиқотлар олиб бориш, суд амалиётини тизимли таҳлил қилиш ва қиёсий ҳуқуқшунослик методлари асосида хорижий тажрибани ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Михайлова Е. В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Е. В. Михайлова. Самара, 2004. С. 9 (Mikhailova E. V. Legal status of the parties in civil proceedings of the Russian Federation: Abstract of Cand. of Law Dissertation: 12.00.15 / E. V. Mikhailova. Samara).
2. Тихомирова Ю.В. Понятие и сущность особого производства в гражданском процессе // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». – 2010. - №14. – с.163-168. (Tikhomirova Yu.V. Concept and essence of special proceedings in civil procedure // Bulletin of the Russian State University for the Humanities. Series "Economics. Management. Law". - 2010. - No. 14. - pp. 163-168).
3. Аббясов Н. Ф. Стороны в гражданском процессе / Н. Ф. Аббясов // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. №4. С. 4 (Abbyasov N. F. Parties in civil proceedings / N. F. Abbyasov // Arbitration and civil proceedings. 2002. No. 4. P. 4).
4. Кирвель И. Ю. Стороны в гражданском процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 /И. Ю.Кирвель. Мн.: Изд-во Белорус. ун-та, 2003. С. 6. (Kirvel I. Yu. Parties in civil proceedings: Abstract of Cand. of Law Dissertation: 12.00.15 /I. Yu. Kirvel. Minsk: Publishing House of the Belarusian University, 2003. P. 6.).
5. <https://lex.uz/uz/docs/1480290> https://www.banki.ru/wikibank/solidarnaya_otvetstvennost/ (<http://lex.uz/uz/docs/1480290> http://www.banki.ru/wikibank/joint_responsibility/).
6. [https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/Glossary/CAPracticalLaw/I481c6ca1b9a011ec9f24ec7b211d8087?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/Glossary/CAPracticalLaw/I481c6ca1b9a011ec9f24ec7b211d8087?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true).
7. https://www.intellectpro.ru/en/press/works/otvetstvennost_subsiarnogo_dolzhnika/#:~:text=Svetlana%20Lebedeva,arises%20in%20the%20following%20cases:
8. ФИБ Термиз туманлараро судининг “Кредит қарздорликни ундириш ҳақида”ги №2-1901-2301/9037-сонли фуқаролик иши. (Civil case No. 2-1901-2301/9037 of the Termez Interdistrict Court of the Federal Investigation Agency "On the collection of credit debt").
9. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ 1-жилд. Тошкент. «Vektor-Press» 2010. 682 б. (Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, Volume 1. Tashkent. "Vektor-Press" 2010. 682 p.).
10. КУЗЬМИНА А.В. Основные положения участие в гражданском деле государственных органов, органов местного самоуправления для дачи заключения по делу. ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 3 • 2024. С.355. (KUZMINA A.V. Basic provisions of participation in a civil case of state bodies, local government bodies to provide an opinion on the case. EDUCATION AND LAW No. 3 • 2024. P. 355.).

11. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон, 14.03.2020 й., 03/20/610/0299-сон, 21.05.2020 й., 03/20/619/0622-сон; (National database of legal documents, 07.01.2020, No. 03/20/600/0023, 14.03.2020, No. 03/20/610/0299, 21.05.2020, No. 03/20/619/0622;).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000